

DRON VA UNING QURILMASIDAN TUSHGAN MUDBALL URUG‘LARI HARAKAT TENGLAMALARI

Muxiddinov Shohruh Xusniddinovich.

*Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti,
agrotexnologiyalar kafedrası 1-bosqich doktoranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada cho‘l-yaylovlarning holatini yaxshilash maqsadida dron va ishlab chiqiladigan havodan sochib ekish qurilmasidan tushayotgan urug‘li loy sharchalari harakat tenglamalari keltirilgan. Loy sharcha (mudball) urug‘lari qo‘lda shakl berib tayyorlanganligi uchun o‘lchamlari aniqlanib, turli o‘lchamlar uchun o‘rtacha qiymati olingan.

Kalit so‘zlar. Mudball urug‘lari, droning ekish qurilmasi, vertikal yo‘nalish, gorizontaal yo‘nalish, tushish vaqti.

Kirish. Ma‘lumki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21-oktabr 2024-yildagi “Yashil makon” umummilliy loyihasi doirasidagi yig‘ilishida 250 ming gektar cho‘lda suv talab etmaydigan (suvsizlikka chidamli) saksovul, qandim, cherkez urug‘lari dronlar yordamida ekilishini belgilab berdi [1].

Buning uchun cho‘l o‘simliklari urug‘larini unumdor tuproq bilan aralashtirib loy sharcha (mudball) shaklga keltirish dron orqali aniq sxematik ekish imkonini beradi. Bir xil massa va shaklga keltirilgan urug‘larni dron orqali ma‘lum balandlikdan donalab yoki sochib ekish mumkin. Bunda biz ekish materiallari (urug‘lar) ni donalab ekishda dron va mudball urug‘ining harakat tenglamalarini ko‘rib chiqamiz.

Asosiy qism. Dron o‘zgarmas v tezlik bilan gorizontaal uchganda, havoning qarshiligini hisobga olmaganda mudball (loy sharcha) urug‘i faqat gravitatsiya ta‘sirida tushadi. Bunda, x -gorizontaal harakat yo‘nalishi, y -vertikal harakat yo‘nalishlarini tanlab olamiz.

1. Gorizontaal yo‘nalishda bir tekis uchayotgan droning tezligi o‘zgarmas bo‘lganligi uchun quyidagi tenglamaga ega bo‘lamiz:

$$x(t) = vt \quad (1)$$

Bundan $\frac{\partial x}{\partial t} = v$ (2) differensial tenglamaga ega bo‘lamiz.

Mudball urug‘i gorizontaal yo‘nalishda drondan tashlanganda v_x tezlik bilan tushadi. Havoning qarshiligini hisobga olmaganda yerga tushish davomida x o‘qi bo‘ylab o‘zgarmas tezlikda S masofa o‘tadi.

$$S = v_x t \quad (3)$$

bunda t -urug‘ning tushish vaqti

2. Vertikal yo‘nalishda drondan tushayotgan mudball urug‘i og‘irlik kuchi ta‘sirida harakatlanadi. Havoning qarshiligini hisobga olmaganda harakat tenglamasi quyidagicha bo‘ladi [2]:

$$y(t) = \frac{gt^2}{2} \quad (4)$$

Mudball urug‘ining vertikal o‘q bo‘ylab tezligini topish formulasi (4) tenglamaga ko‘ra quyidagicha bo‘ladi:

$$\text{vaqtga bog‘liq holda} \quad v_y = gt \quad (5)$$

$$\text{balandlikka bog‘liq holda} \quad v_y = \sqrt{2gh} \quad (6)$$

Urug‘li sharcha 2 ta o‘qda ham tezlikka ega bo‘lganligi sababli natijaviy tezligi quyidagicha bo‘ladi [3]:

$$v_n = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad (7)$$

Dronning $h=20$ m balandlikda v o‘zgarimas tezlikda uchishida undan tushgan m massali mudball urug‘ining yerga kelib tushgan paytdagi nazariy hisoblangan tezligi, tushish vaqti davomiyligi va kinetik energiyasi [4].

h balandlik	Tushish vaqti (s)	Yerga tushgandagi tezligi (m/s)	Kinetik energiyasi (joule)
1 m	0,45	4,4	9,8m
2 m	0,64	6,3	19,6m
3 m	0,8	7,8	29,4m
4 m	0,9	8,8	39,2m
5 m	1	9,8	49m
10 m	1,4	13,7	98m
12 m	1,6	15,7	118m
15 m	1,75	17,2	147m
20 m	2	19,6	198m

1-jadval

Yerga tushish vaqtining formulasi: $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

Yerga tushgan paytdagi tezligi: $v = gt$

Kinetik energiyasini topish formulasi: $E = \frac{mv^2}{2} = mgh \quad (8)$

Mudball urug‘ining o‘rtacha og‘irligini 10 gr deb hisoblasak, uning kinetik energiyasining qiymati tushish balandligiga bog‘liqligini quyidagi jadvalda keltirilgan ($10\text{gr}=0,01$ kg):

h balandlik (m)	1	2	3	4	5	10	15	20
E kinetik energiya (J)	0,10	0,20	0,29	0,39	0,49	0,98	1,47	1,96

2-jadval

Havoning qarshiligini hisobga olganda h balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tushayotgan sharchaga ikki kuch og'irlik kuchi pastga va havoning qarshilik kuchi harakat yo'nalishiga teskari ravishda ta'sir qiladi [5]. Nyutonning ikkinchi qonuniga ko'ra $F = m \frac{\partial v}{\partial t}$. Bunda F-jismga ta'sir etayotgan natijaviy kuch. U holda quyidagi

$$m \frac{\partial v}{\partial t} = mg - kv^2 \quad (9)$$

differensial tenglamaga kelamiz. Bunda mg-sharchaning og'irlik kuchi, kv^2 -havoning qarshilik kuchi.

Bundan kelib chiqib vertikal yo'nalish uchun yakuniy harakat tenglamasi vaqtga bog'liq holda quyidagicha ko'rinishda bo'ladi [6]:

$$y(t) = h_0 - \frac{mg}{k}t + \frac{m^2g}{k^2} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right) \quad (10)$$

bu yerda k- havoning qarshilik koeffitsiyenti, h_0 -boshlang'ich balandlik. $t = \frac{v}{g}$ ekanligidan (10) tenglama o'rniga qo'ysak tezlikka bog'langan tenglamasini olamiz:

$$y(t) = h_0 - \frac{mv}{k} + \frac{m^2g}{k^2} \left(1 - e^{-\frac{kv}{mg}}\right) \quad (11)$$

Bu differensial tenglamadan sharcha tezligining o'zgarish qonuni $v_0 = 0$ uchun quyidagicha bo'ladi:

$$v(t) = \frac{m^2g}{k^2t} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right) - \frac{mv}{kt} \quad (12)$$

Xulosa. Havoning qarshiligini hisobga olmaganda va olingan holatda dron qurilmasidan tushayotgan mudball urug'lari harakat tenglamalari olindi. Bu tenglamalar orqali dron tezligi va uchush balandligiga bog'liq ravishda urug'ning bosib o'tadigan yo'li, tushish vaqti, trayektoriyasi va tushgan paytidagi natijaviy tezligini nazariy asoslash mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. <https://kun.uz/>
2. U. Boboho'jayev. "Mexanika" O'quv uslubiy majmua. Namangan 2023-y. (30-b).
3. Abduhamidov F.A. Fizika, Mexanika. Egri chiziqli harakat. Toshkent-2019 (22-b).
4. Т. М. Оплачко, К. А. Турсунметов. Физика часть 1.: Издательскополиграфический творческий дом имени Чулпана Тошкент 2009.

5. R.Turgunbayev, Sh. Ismailov, O. Abdullayev. Differensial tenglamalar kursidan misol va masalalar to‘plami / Toshkent, TDPU, 2007 y. (25-b).
6. Y.P. Oppoqov, N. Turgunov, I. A. Gafarov. Oddiy differensial tenglamalardan misol va masalalar to‘plami. Toshkent 2009 (5-bet).